

К ПРОБЛЕМЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ИНОФОНОВ РАБОТЕ НАД ОРФОГРАФИЧЕСКИМИ ОШИБКАМИ

Кахарова Нилуфар Нуридиновна

Преподаватель кафедры русского языка и литературы

Кокандского государственного университета

Узбекистан, Коканд

nilufar.qdpi@gmail.com

ORCID: 0000-0002-4542-4582

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20675674>

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема обучения студентов-инофонов правописанию и его особенностям, а также работе над орфографическими ошибками. Автор предлагает ряд работ над ошибками при обучении учащихся с нерусским языком обучения.

Ключевые слова: орфограмма, орфографическая ошибка, виды ошибок, этапы обучения.

Annotation. This article discusses the problem of teaching foreign-speaking students spelling and its features, as well as working on spelling errors. The author offers a number of works on errors in teaching students with a non-Russian language of instruction.

Keywords: spelling, spelling error, types of errors, stages of learning.

Русистика в Республике Узбекистан относится к числу приоритетных и динамично развивающихся направлений современной лингвистической науки. В условиях реализации демократических реформ, модернизации общественно-политической, социально-экономической и культурной сфер общества особую значимость приобретает совершенствование системы образования и повышение её эффективности. В этой связи возрастает роль общеобразовательной школы как важнейшего института социализации личности и подготовки будущих специалистов. Уровень развития общества во многом определяется качеством образовательного процесса, в частности гуманитарного образования, формирующего языковую, коммуникативную и культурную компетенции обучающихся.

Вместе с тем анализ современного состояния преподавания русского языка в общеобразовательных учреждениях Узбекистана с нерусским языком обучения свидетельствует о наличии ряда проблем, связанных с формированием лингвистической, языковой и коммуникативной компетенций учащихся. Практика показывает, что уровень владения русским языком у обучающихся не всегда соответствует требованиям, предъявляемым государственными образовательными стандартами, что обуславливает необходимость дальнейшего совершенствования методики преподавания русского языка в национальной школе.

Одним из существенных факторов, влияющих на эффективность обучения русскому языку, является многонациональный состав обучающихся и специфика их языковой среды. Значительная часть школьников не имеет возможности регулярно использовать русский язык в повседневном общении

вне образовательного учреждения, что оказывает влияние на уровень сформированности речевых навыков и коммуникативной компетенции. В связи с этим возникает необходимость разработки и применения специальных методических подходов, учитывающих особенности обучения русскому языку как неродному. Особую актуальность приобретает проблема формирования грамотной письменной речи, в том числе организация работы по предупреждению, выявлению и устранению орфографических ошибок.

Важная роль в решении данной задачи принадлежит системе высшего педагогического образования. В процессе обучения в педагогическом вузе осуществляется профессиональное становление будущего учителя, формируются его методическая культура, профессиональные компетенции и готовность к педагогической деятельности. Эффективное овладение профессиональными умениями предполагает наличие прочной теоретической подготовки, включающей знания в области лингвистики, педагогики, психологии и методики преподавания русского языка. Поэтому совершенствование подготовки будущих педагогов рассматривается как одно из ключевых условий повышения качества преподавания русского языка в образовательных учреждениях республики.

Работа над орфографическими ошибками традиционно рассматривается как один из важнейших компонентов обучения русскому правописанию, поскольку способствует формированию устойчивых орфографических навыков и повышению уровня письменной грамотности обучающихся. В процессе подготовки студентов национальной аудитории особое внимание уделяется овладению теоретическими знаниями и практическими умениями, необходимыми для организации и проведения работы по предупреждению, выявлению и устранению орфографических ошибок.

Содержание подготовки включает освоение комплекса теоретических сведений, охватывающих основные понятия орфографии, в том числе сущность орфограммы и орфографической ошибки, опознавательные признаки орфограмм, типологию ошибок, допускаемых учащимися, способы их исправления, а также критерии и нормативы оценки уровня орфографической грамотности. Кроме того, студенты знакомятся с методическими принципами организации работы над орфографическими ошибками в учебном процессе.

Наряду с теоретической подготовкой большое значение придаётся формированию практических умений. Будущие учителя должны овладеть навыками выявления орфографических ошибок в письменных работах учащихся, определения их типа и причин возникновения, выбора эффективных способов коррекции, объективного оценивания уровня орфографической грамотности обучающихся. Важным аспектом профессиональной подготовки является также умение разрабатывать и реализовывать систему учебных занятий, направленных на предупреждение и устранение орфографических ошибок.

Реализация данной программы осуществляется в ходе практических и лабораторных занятий по методике преподавания русского языка, а также в

период педагогической практики, где студенты получают возможность применять приобретённые знания и умения в условиях реальной образовательной деятельности.

На первом этапе обучения практическое занятие посвящается ознакомлению с понятиями «орфограмма», «орфографическая ошибка», «виды орфографических ошибок». Здесь же мы знакомим студентов с условиями, объясняющими то или иное написание. Сам по себе вопрос о разграничении ошибок разных типов является довольно сложным. Студенты должны знать, что орфографические ошибки могут быть вызваны разными причинами: и сложностью русской орфографии, и различием в принципах орфографии русского и национального языков. Орфографические ошибки, допускаемые учащимися, весьма различны по своему характеру, значимости и причинам, их порождающим.

По современным требованиям проведения лабораторных занятий в высшей школе в настоящее время определённые лабораторные занятия проводятся в школьной аудитории, для более глубокого изучения данного материала на практике. На данных лабораторных занятиях студенты под руководством преподавателя проверяют письменные работы учащихся разных классов, учатся находить орфографические ошибки и определять их вид. Преподаватель знакомит студентов с наиболее распространёнными орфографическими ошибками, допускаемыми учащимися национальной школы. В основном это ошибки на: правописание безударных главных в корне, употребление гласных после шипящих и *ц*, правописание двойных согласных, правописание предлогов и приставок.

Также студенты на практических занятиях учатся определять орфографические ошибки, выполняя задания, предназначенные для школьников, например пятого класса: исправить орфографические ошибки и сгруппировать их по видам орфограмм. В начале такой вида работа выполняется в сотрудничестве с преподавателем, в дальнейшем студенты начинают работать самостоятельно, а преподаватель остаётся в роли эксперта по результатам студентов. Анализируя исправленные ошибки студентами в диктантах учащихся преподаватель оценивает, качество проверки и этим самым знания студентов по данной теме. Такая работа проводится несколько раз, и постепенно студенты овладевают умениями находить орфографические ошибки, определять их вид и исправлять.

Второй этап обучения – ознакомление студентов с критериями и нормативами оценки орфографической грамотности учащихся. На практических занятиях по методике преподавания русского языка в национальной школе проводится коллективная работа по оценке письменных работ учащихся. В дальнейшем после углублённого изучения данной темы такую работу можно проводить самостоятельно.

Также необходимо обратить внимание студентов и на то, что нельзя оценивать ученические работы, следуя только нормам оценивания, в которых указано предельное количество обычных ошибок. В данных нормах не отражены однотипные, негрубые ошибки, а также исправления учеников.

Таким образом, общее количество ошибок может быть больше указанной нормы, если учитывать негрубые и однотипные ошибки. Исходя из этого, студенты должны уметь определить, какие орфографические ошибки можно отнести к негрубым. Это весьма важно, так как и неоправданное завышение оценки, и её занижение одинаково неприемлемы.

На третьем, завершающем этапе обучения практическое занятие посвящается подготовке к работе над орфографическими ошибками и проведению такой работы. Студенты учатся составлять план урока работы над ошибками и проводить сам урок в школе. На первом занятии мы знакомим студентов с тем, как следует составлять план урока. Преподаватель проводит анализ одного конкретного плана. Затем студентам раздаются ученические работы с заданием: проверить работу, определить орфографические ошибки, исправить ошибки, сгруппировать ошибки по их видам, оценить работу и составить план урока работы над орфографическими ошибками, допущенными учениками в письменных работах.

Преподаватель проверяет составленные студентами планы уроков. На следующем занятии эти планы анализируются в сотрудничестве. Далее студенты проводят пробные уроки по данной теме в аудитории в присутствии однокурсников и преподавателя. Конечный этап работы над орфографическими ошибками уже можно проводить во время квалификационной педагогической практики в школьной аудитории.

Таким образом, проблема обучения студентов-инофонов работе над орфографическими ошибками является одной из актуальных задач современной методики преподавания русского языка как неродного. Эффективность формирования орфографической грамотности обучающихся во многом определяется уровнем их языковой подготовки, спецификой родного языка, особенностями межъязыкового взаимодействия и степенью развития навыков самостоятельного анализа письменной речи.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Баранов М.Т. Работа над орфографическими ошибками в V-VIII классах. Под ред. Фирсова Г.П.
2. Кудашева З.К. Методика обучения русского языка и литературы. Ташкент – 2008
3. Кахарова, Н. Н. (2022). РАБОТА НАД ОРФОГРАФИЧЕСКИМИ ОШИБКАМИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИНОЯЗЫЧНЫХ СТУДЕНТОВ. Российские исследования, 3(3-4), 57-62.